

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ШВА НА ЖЕСТКОСТЬ В ЛЬНЯНЫХ ТКАНЯХ ЛЕГКОГО АССОРТИМЕНТА

THE EFFECT OF THE SEAM STRUCTURE ON STIFFNESS IN LINEN FABRICS OF LIGHT ASSORTMENT

БУСЛАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

преподаватель,

Институт пищевых технологий и дизайна ГБОУ ВО

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»,

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет».

BUSLAEV SERGEY NIKOLAEVICH,

teacher,

Institute of Food Technologies and Design of the Nizhny Novgorod State University

of Engineering and Economics,

Kostroma State University.

В статье рассматривается вопрос о влиянии шва на показатели жесткости ткани, а также о степени влияния разных видов структур соединительных швов в изделиях легкого ассортимента, выполненных из льнохлопковых тканей, на показатели жесткости материалов. Осуществлено определение жесткости текстильных материалов на изгиб. Также определена жесткость на изгиб в тканях при добавлении шва. В результате сделан вывод о том, что результаты проведенных исследований представляют собой справочные сведения по выбору технологии обработки материалов для изделий легкого ассортимента.

The article discusses the effect of the seam on the stiffness of the fabric, as well as the degree of influence of different types of structures of connecting seams in light assortment products made of linen fabrics on the stiffness of materials. The rigidity of textile materials for bending has been determined. The bending stiffness in the tissues was also determined when the seam was added. As a result, it is concluded that the results of the conducted studies are reference information on the choice of material processing technology for light assortment products.

Ключевые слова: *льняные ткани, механические свойства материалов, структура шва, ПТ-2, жесткость, текстильный материал.*

Key words: *linen fabrics, mechanical properties of materials, seam structure, PT-2, stiffness, textile material.*

В мире рыночных отношений является важным вопрос о конкурентоспособности выпускаемой производителем продукции. Часто эта проблема решается усовершенствованием уже имеющихся или созданием новых видов товара. В индустрии моды одежда меняется посредством появления новых видов материалов, новыми формами швейных изделий и их составных частей, разнообразием элементов декорирования и пр.

Форма швейных изделий важна не только как элемент новизны, но и как возможность обеспечивать наилучшую посадку изделия на фигуру. Вопрос о способе формообразования

решается уже на этапе разработки эскиза. Специалисты швейного производства имеют в своём арсенале определенный набор «инструментов» для достижения часто встречаемых форм в швейных изделиях. Варианты, как правило, ограничиваются фронтальным или локальным дублированием деталей швейных изделий для придания жесткости, технологическими и конструктивными способами формообразования. Последний связан с введением дополнительных конструктивных швов, обеспечивающих в основном прилегающий и полуприлегающий силуэты. Швы, как известно, необходимы для экономичной раскладки, для придания желаемых форм, для воплощения художественного замысла в создаваемой одежде.

Производители для сокращения себестоимости готовых изделий заинтересованы в технологичных способах обработки, обеспечивающих максимальный результат при минимальных усилиях. К одному из таких способов относится использование универсальной стачивающе-обметочной швейной машины, которая одновременно выполняет две операции: точное соединение по срезам двух деталей и их обметывание для предотвращения последующего осыпания.

Для исследования были выбраны две льнохлопковые ткани полотняного переплетения. Испытания проводились классическим консольным бесконтактным методом на приборе ПТ-2 с использованием лабораторных весов общего назначения 2-го класса точности. Испытанию подвергались образцы по нитям основы и утка [2].

На первом этапе исследования объектом наблюдения являлось определение жесткости текстильных материалов на изгиб [3]. В обеих тканях волокнистый состав нити основы представлен хлопком, а нити утка – льном. Характеристики проб представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики проб.

Характеристики тканей	Формула	№1	№2
Количество нитей в 10 см	По	160	235
	Пу	160	154
Линейная плотность нитей, текс	То	25x2	29
	Ту	56	46
Поверхностная плотность ткани расчетная, г/м ²	$M_s=0,01(ПоТо+ПуТу)$	170	139

Рис.1. Графическое изображение шва:
а - «взаутюжку», б - «вразутюжку».

На втором этапе исследования объектом наблюдения являлось определение жесткости на изгиб в тканях при добавлении шва. В качестве исследования были выбраны два шва: «вразутюжку» и «взаутюжку» [6] как наиболее часто встречающиеся в изделиях легкого ассортимента (рис. 1).

Швы были стачаны двухниточным челночным стежком и обметаны армированными швейными нитками 35ЛЛ, с длиной стежка 2,6 мм [1, 5]. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты показателей жесткости, $мкН \cdot см^2$.

Система нитей	Проба	№1	№2
НО	Ткань	3513,96	3676,6
	Шов «вразутюжку»	107267,72 - 100%	102940,21 - 100%
	Шов «взаутюжку»	135924,57 – 127%	139808,13 – 136%
НУ	Ткань	1666,86	2645,18
	Шов «вразутюжку»	171218,25 - 100%	164769,09 - 100%
	Шов «взаутюжку»	203491,86 – 119%	218378,45 – 137%

Все пробы тканей имеют показатели жесткости менее $4000 мкН \cdot см^2$ [4], что согласно классификации, относится к малым. В обоих образцах ткани по нити основы имеют показатели жесткости чуть больше аналогичных по нити утка. Несмотря на то, что волокнистый состав утка представлен льном, а он, как известно, имеет большие показатели упругости, чем волокно хлопка, к нитям основы предъявляются повышенные требования к прочности и гладкости на этапе ткачества. Это влечет за собой дополнительные виды отделок нитей основы специальными веществами, и, следовательно, увеличение показателей упругости волокон и пряжи в целом.

С внедрением шва наблюдается резкое увеличение показателей жесткости относительно ткани, превышающее рубежный показатель высокого уровня в $8000 мкН \cdot см^2$ [4]. Увеличение объясняется рядом факторов. Структура шва характеризуется внедрением двухниточной строчки челночного стежка, увеличением толщины ткани в области шва за счет припусков (табл. 3) и ниточным обметыванием срезов, предотвращающее осыпание ткани. Все эти факторы вносят свою лепту в увеличение показателей жесткости, т.к. препятствуют естественному изгибу ткани. Использование швейных ниток при обработке швов являются наиболее технологичными средствами с многовековой историей.

Таблица 3. Результаты измерений толщины проб, мм.

Система нитей	Проба	№1	№2
НО	Ткань	0,5	0,4
	Шов «вразутюжку»	1,04	0,82
	Шов «взаутюжку»	1,45	1,21
НУ	Ткань	0,52	0,54
	Шов «вразутюжку»	1,16	1,18
	Шов «взаутюжку»	1,43	1,45

Особый интерес возникает к существенной разнице в показателях жесткости в разных по структуре швах. Показатели жесткости в швах материала №1 преимущественно больше соответствующих показателей материала №2. Это объясняется большей поверхностной плотностью ткани и толщиной. Если принять за 100% показатели жесткости швов в «вразутюжку» как наименьшее из двух швов, то соответствующие швы «взаутюжку» увеличивают свои показатели жесткости на 19-37 процентов.

Показатели жесткости в пробах по нити утка превышают соответствующие показатели по нити основы. Это объясняется разницей в волокнистом составе. Дополнительные виды отделок нитей основы в данной ситуации теряют свою силу.

Результаты проведенных исследований представляют собой справочные сведения по выбору технологии обработки материалов для изделий легкого ассортимента. Полученная

информация дает возможность прогнозировать изменения степени мягкости ткани в области шва, что является полезной для проектирования конкурентоспособной одежды.

Выводы:

1. Введение в конструкцию швейных изделий швов влечет за собой ухудшение драпируемости материала, значительным увеличением жесткости в области шва в льняных тканях.

2. Выбор структуры шва при обработке швейных изделий также влияет на степень драпируемости материала. Это бывает важным при максимальном сохранении «естественной» формообразующей способности ткани. В таких случаях рекомендуется применять менее технологичные способы обработки шва, например, «вразутюжку».

3. При проектировании швейных изделий из льнохлопковых тканей рекомендуется по возможности не вводить горизонтальные линии членения по нити утка, чтобы минимизировать влияние «ребер жесткости» на мягкость материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200040904>.

2. ГОСТ 10550-93. Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе: межгосударственный стандарт: изд. официальное: принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации: дата введения 1995-01-01.-Минск: ИПК Издательство стандартов, 1995. URL: https://allgosts.ru/59/080/gost_10550-93.

3. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.

4. Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению швейного производства: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с.

5. Бузов Б.А., Смирнова Н.А. Швейные нитки и клеевые материалы для одежды. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. 192 с.

6. Кокеткин П. П. Одежда: технология-техника, процессы-качество: Справочник. М.: Изд. МГУДТ, 2001. 560 с.

© Буслаев С.Н., 2022.